

DIFUSIÓN DE PROYECTO FOODRUS: PUBLICACIÓN EN WEB DE CONSORCIO EDER DE GRABACIÓN DEL PROGRAMA DE RADIO “HOY POR HOY” (CADENA SER)

<https://www.consorcioeder.es/entrevista-hoy-por-hoy-tudela-sobre-el-proyecto-foodrus/>

+34 948 847 356 | eder@consorcioeder.es

 EDER ▾ QUIENES SOMOS ▾ ESTRATEGIA COMARCAL ▾ PROYECTOS ▾ SERVICIOS ▾ NOTICIAS ▾

Entrevista «Hoy por Hoy Tudela» sobre el Proyecto FoodRus

Publicado el 19 octubre 2021 en Actualidad

[Inicio](#) / [Blog](#) / [Entrevista «Hoy por Hoy Tudela» sobre el Proyecto FoodRus](#)

19 OCT

FOODRUS

Os dejamos la entrevista en Hoy por Hoy Tudela, donde os hablamos sobre el Proyecto FoodRus

▶ 0:00 / 10:44

ACTUALIDAD, CONSORCIO EDER, ECEI
ENTREVISTA HOY POR HOY ECEI

Buscar ...

BUSCAR

Popular

- AYUDAS LEADER
- CASA DEL RELOJ
- COOPERACIÓN
- COVID-19
- COWORKING
- DESARROLLO DE LA RIBERA DE NAVARRA
- DISFRUTA DE LA RIBERA